

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
RADIASIYA PROBLEMLƏRİ İNSTİTUTU**

**İŞGALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
RADIOLOJİ VƏ KİMYƏVİ RİSKLƏR
mövzusunda**

RESPUBLİKA ELMİ–TEXNİKİ KONFRANSI

28-29 oktyabr 2022-ci il

MƏRUZƏ TEZİSLƏRİ

BAKİ - 2022

QAMMA- ŞÜALANMANIN YSPE/nano- α -Al ₂ O ₃ NANOKOMPOZİTLƏRİNDƏ ELEKTRİK KEÇİRİCİLİYİNƏ TƏSİRİNİN TEZLİK DİSPERSİYASI. N.Ş.Əliyev, M.N.Bayramov, A.A.Nəbiyev, İ.İ.Abbasov. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti</i>	36
QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ DAĞIDILMIŞ VƏ SAXTALAŞDIRILMIŞ TARİXİ ABİDƏLƏRİN RADİOİZOTOP TARİXLƏNDİRİLMƏSİ. S.Q.Məmmədov, A.S.Əhədova, Ə.B.Əhədov, M.A.Bayramov, A.Z.Abişov. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu</i>	38
LAÇIN RAYONU ƏRAZİSİNDƏN GÖTÜRÜLƏN SU NÜMUNƏLƏRİNDƏ METALLARIN VƏ SU PARAMETRLƏRİNİN TƏDQIQI. S.Ş.Məmmədzadə, F.Y.Hümbətov, Q.İ.İbrahimov, Ə.C.Mikayılova. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu</i>	40
II BÖLMƏ. METSAMOR ATOM-ELEKTRİK STANSİYASININ ƏTRAF MÜHİTDƏ YARATDIĞI RİSKLƏR.	43
METSAMOR ATOM-ELEKTRİK STANSİYASININ ƏTRAF MÜHİTƏ YARATDIĞI RİSKLƏR. A.Rzayeva. <i>Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</i>	43
METSAMOR AES –nın FƏALİYYƏTİNİN RESPUBLİKAMIZIN RADİOEKOLOJİ DURUMUNA TƏSİRİ. E.Cəfərov. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu</i>	46
MAYE RADİOAKTİV TULLANTILARIN ƏTRAF MÜHİTDƏ YARATDIĞI KOMBİNƏ OLUNMUŞ RİSKLƏR. M.Ə.Qurbanov, Ü.A. Quliyeva. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu</i>	49

Ölçmələr dəyişən cərəyan rejimində E7-20 immitans ölçən cihazla ($25 \cdot 10^6$) Hs tezlik intervalında və $T=293K$ temperaturda aparılmışdır. Kompozit nümunələri otaq temperaturunda ^{60}Co izotoplu PX- γ -30 qurğusunda γ -şüalanmaya məruz qalmışdır. Udulma dozasının gücü $3.3 \cdot 10^3$ Qr/saatdır.

Şəkil a)-dan görüldüyü kimi təmiz polimer nümunəsində (əyri 1.) elektrik keçiriciliyinin tezlikdən asılı olaraq qiymətində $25 \cdot 10^3$ Hs intervalında cüzi olaraq artımı müşahidə olunur və $10^3 \cdot 10^6$ Hs tezlik intervalında isə sabit qalır. Al_2O_3 doldurucusunun həcmi payı (1-5)% kompozit nümunələrdə keçiricilik yüksək tezliyə doğru artır. Bu artım doldurucunun həcmi payı ilə əlaqədardır. Onu da qeyd edək ki, ($2 \cdot 10^5 \div 10^6$) Hs tezlik intervalında müşahidə olunan maksimumlar ümumi qanunauyğunluq olaraq rezonans tezliyində yaranır.

Şəkil b)-də nümunələrin $D=100kQr$ γ -şüalanmanın udulma dozasında $lg\sigma=f(lgv)$ asılılığından görüldüyü kimi burada keçiriciliyin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Burada doldurucunun həcmi payı, həm də γ -şüalanma zamanı əlavə yükdaşıyıcıların əmələ gəlməsi elektrik keçiriciliyinin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdur. Beləliklə, γ -şüalanmanın udulma dozasının kompozitlərin elektrofiziki xassələrinə təsiri, şüalanan materiallarda stabilləşən yükdaşıyıcıların yığılması ilə şərtlənir.

**QARABAĞIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
ƏRAZİLƏRİNDƏ DAĞIDILMIŞ VƏ SAXTALAŞDIRILMIŞ
TARİXİ ABİDƏLƏRİN RADİOİZOTOP
TARİXLƏNDİRİLMƏSİ**

**S.Q.Məmmədov, A.S.Əhədova, Ə.B.Əhədov, M.A.Bayramov,
A.Z.Abişov**

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

2 il öncə Prezident İlham Əliyev “Valday” Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında çıxış edərkən kifayət qədər yüksək səviyyədə auditoriyanın diqqətini özünə cəlb etdi və məşhur “Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” tezisini ortaya qoydu. Bu tezis çox geniş pıar effekti verdi. Və çox

keçmədən Azərbaycan müstəqil bir dövlət olaraq öz zəfərini qeyd etdi.

Erməni terrorçuları tərəfindən zəbt olunmuş qədim Azərbaycan torpaqları olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda çoxlu sayda maddi və mədəniyyət nümunələri məhv edilmiş, qalanları isə saxtalaşdırılmış və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmışdır. O cümlədən, dünyaca məşhur Azıx mağarasının aktuallığı öz əhəmiyyətini itirməmişdir. Abidə artıq sahibi olan ölkənin nəzarətindədir. Lakin bəziləri özlərinin reklamı üçün abidənin əhəmiyyətindən sui istifadə etməyə hələ hə çalışırlar.

Dağlıq Qarabağ və ona bitişik rayonlarda 9 Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, 927 kitabxana və orada saxlanılan 4,6 milyon nüsxə kitabın talan edildiyini, 13 dünya əhəmiyyətli (6 memarlıq və 7 arxeoloji), 292 ölkə əhəmiyyətli (119 memarlıq və 173 arxeoloji) və 330 yerli əhəmiyyətli (270 memarlıq, 22 arxeoloji, 23 bağ, park, monumental və xatirə abidələri, 15 dekorativ sənət nümunəsi) tarix və mədəniyyət abidələrinin yenidən sistemə olaraq multidisiplinar formada yenidən tədqiq olunması vacibdir. Bu məqsədlə Radiasiya Problemləri İnstitutunda yaradılmış “Tarixi abidələrin yaşlarının radioizotop üsullarla təyini” qrupu da öz addımlarını əsirgəmir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan son dövrlər bir çox ölkələrin nəzərindədir və ermənipərəstlər bizim tariximizi saxtalaşdırmağa can atmaqda davam edirlər, məhz buna görə də bu tarixi abidələrin öz ölkəmizdə, öz laboratoriyalarımızda tədqiq olunmasına xüsusi ehtiyac vardır. Qeyd edək ki, hələ işğal dövründə Dağlıq Qarabağın ətrafdakı işğalda olmayan ərazilərində yerləşən bir çox maddi-mədəniyyət nümunələrinin (Ağdamda yerləşən İsmayıltəpə və Buynuztəpə, Fizulidə yerləşən bir çox abidələr və s) yaşları məhz radiokimyəvi üsullarla (Radiokarbon, Elektron Paramaqnit Rezonans, Termoluminensensiya) İnstitutumuzun laboratoriyasında tədqiq olunub öyrənilmişdir.